

O'QUV JARAYONINI STRATEGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Pulatova Muattar Kurakboyevna

Samarqand Davlat Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11084035>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim shakllari miqyosiga kiruvchi o'quv strategiyalari, pedagoglarning ta'lim oluvchilarga sifatli bilim olishida ko'makchilik kompetensiyasi, o'quvchi o'z ustida mustaqil ishlay olish ko'nikmalarini rivojlantirishda pedagoglarning roli, o'qituvchilar o'zlarida yangi yondashuvlarni shakllantira olishi va mavjud ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari yuzasidan fikrlar bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Oson o'quv uslublari, strategik yondashuv, strategiya, o'quv strategiyasi, ta'lim oluvchi, kasbiy rivojlanish, pedagogik maslahat.*

Ta'lim oluvchi jamiyatda muvafaqqiyatga erishgan shaxs sifatida kamolga yetishi uchun o'z ehtiyojlari savfiga xorijiy tillarni o'rganish, bilim olish, ko'nikmalarni mustahkamlash kabi harakatlarni turmush tarzining ajralmas qismiga aylantimog'i lozim. Ta'lim oluvchi ongida muntazam ravishda o'z ustida ishlash ko'nikmasini kundalik hayotiy ehtiyoj sifatida qabul qilinishida dastlabki turkini pedagog o'z vaqtida bera olishi muhim ahamiyatga ega. O'quv strategiyalari xorijiy til o'qituvchilariga ta'lim oluvchilarini o'quv strategiyalariga o'rgatishda quyidagi maqsadlarda yordam berishni nazarda tutadi: matnni o'qish va tushunish, loyihalar va yozma ishlarni bajarish, eslatmalar yozib olish, vaqtni boshqarish, tashkil eta olish, ma'lumotlarni o'rganish va eslab qolish, test topshirish, muammoni hal qilish, o'z-o'zini nazorat qilish.

Bugungi kunda maktablarda fan va texnologiyaning amaliy uyg'unlashtirilgan o'quv faoliyati zamonaviy ta'lim talablaridan biri sifatida barcha o'quvchilar bir xil tushuna olishi va tafakkurida ko'nikma hosil qila olishi uchun innovatsion o'quv strategiyalarini qo'llashni talab qilmoqda. Ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi bir xil bo'lmasligi nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda, har bir o'rganuvchining o'z ehtiyojlariga alohida e'tibor qaratishni lozim topadi. Hamkorlik tamoyillari asosida tashkil qilingan o'quv faoliyati nafaqat tushuntirish, balki, ko'rsatish, savol bera olish, hayot bilan bog'lash, eng yuqori natijalar tahlili, fiziologik imkoniyatlar sarhisobi va boshqalarga asoslanadi. Ta'lim olishning har qanday turida an'anaviy, innovatsion, masofaviy-onlayn yoki mustaqil ta'lim turlarida ta'lim oluvchilarda o'zlariga akademik maqsadni qo'ya olishlari va mazkur maqsadga yetaklovchi individual harakat trayektoriyasini yarata olish ko'nikmasini shakllantirish masalasi o'zining yangi yechim va takliflarini kutmoqda. Kutilgan natijaga erishish yo'lida o'zlarini yo'naltirishlari va o'z-o'zini rag'batlantirish ko'nikmasini shakllantirishlari ham nazarda tutiladi.

O'quv strategiyalari ta'lim oluvchilar samarali o'rganish uchun foydalanadigan usullar hisoblanadi. O'quv strategiyasi akademik va akademik bo'lmagan sharoitlarda mazmunni yanada samarali o'zlashtirish yoki boshqa vazifalarni bajarish uchun ma'lum ko'nikmalarni tashkil qilish va ulardan foydalanishning individual usulidir. O'quv strategiyalari pedagoglarga ta'lim oluvchilarga ma'lum tarkib yoki ko'nikmalarni emas, balki qanday o'rganishni o'rgatish imkonini beradi. Bu o'quvchilarning o'quv jarayonining faol ishtirokchilari bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Strategik yondashuvga asoslangan jarayonda ta'lim oluvchilar o'qituvchidan ma'lumot olmaydilar va baholashdan passiv foydalanadilar, chunki ular o'quv jarayonining barcha jihatlarini qanday hisobga olishni o'rganadilar. O'quv strategiyalaridan bunday faol foydalanish pedagoglarga ko'nikmalarni rivojlantirishga, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga va o'rganish jarayonida motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Strategiyalardan foydalanish o'z-o'zini

o’rganishga yordam beradi va ta’lim oluvchilarga o’zlarining ta’limlari uchun javobgarlikni o’z zimmalariga olishga yordam beradi. O’quv strategiyalaridan foydalanishdan maqsad – ta’lim oluvchining motivatsion yoki ruhiy holatiga hamda ularning yangi bilimlarni qanday tanlashi, egallashi, tashkil qilishi yoki birlashtirishiga ta’sir qilishdir.

Strategiyalar kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun zarur bo’lgan faol, o’z-o’zini jalb qilish vositalaridir. Shuningdek, o’rganuvchilar tomonidan yangi ma’lumotlarni olish, saqlash, eslab qolish va ulardan foydalanish jarayonini yaxshilash uchun ishlatiladigan ko’plab ongli harakatlar hisoblanadi.

Xorijiy tillarni o’rganishda dastlabki ko’nikmalarni o’rganishdan ko’ra navbatdagi mazmuni o’rganishga o’tar ekan, ular darsliklardan ma’lumot o’qish, ma’ruza matnlari, o’z-o’zini boshqarish va yozma insholar, testlarda tushunishni ifodalash uchun ortib borayotgan talablarga duch kelishadi. Yuqori darajalarga o’tganlarida esa ular mavzuga emas, balki amaliyotga e’tibor berishni boshlaydilar. Ular vazifalar yoki muammolarni hal qilish uchun vaqt va kuch sarflash uchun ko’proq motivatsiyaga ega bo’lishi kutiladi. Strategik yondashuvning motivation aspektlari funksional jihatdan samarali natijalarga ega bo’lishda asqotishi nazarda tutiladi.

O’quv strategiyalarini tasniflashning ko’plab usullari mavjud. Strategiyalarni kognitiv, metakognitiv qobiliyatlarni o’rganishga asoslangan toifalarga bo’lish mumkin. Bugungi kunda ta’lim jarayoniga asoslangan strategik yondashuvlarning aksariyati til o’rganish uchun moslashgan bo’lsa-da, ulardan barcha fanlarni o’qitishda foydalanish o’quv strategiyalarining murakkabligini tushunish uchun yaxshi asos yaratgan holda, funksoinal ahamiyatni ochib berishga hizmat qiladi. Darsdan oldin, dars vaqtida hamda darsdan so’nggi mashg’ulotlarni asoslaydigan ma’lum amaliyotlar trayektoriyasi jihatidan mazmuni bilishga qaratilgan amallarga asoslangan yondashuv quyidagi ko’rinishlarda amalga oshirilishi mumkin:

Rejalashtirish strategik yondashuv - individual o’rganish uslubi yoki ijobiy o’rganish strategiyasi;

Eksperimental strategik yondashuv - yangi ma’lumotlarni tartibli tizimga aylantiradigan va uni doimiy ravishda qayta ko’rib chiqadigan uslubiy, ammo moslashuvchan yondashuv;

Monitoring strategik yondashuvi - o’z-o’zini boshqarish va ma’lumotdan foydalanishga tanqidiy sezgirlik;

Dars davomida pedagogning o’quv strategiyalarini tanlashi barcha o’rganuvchilar uchun muhim. Ta’lim oluvchilar tomonidan strategiyalardan qanday foydalanilishni va o’qituvchilar tomonidan o’rgatilishi va qo’llab-quvvatlanishi, ushbu o’quv strategiyasini guruhlashni yanada osonlashtiradi. Ushbu strategiyalarni ba’zida menejment ko’nikmalari va o’qishni tushunish singari tushunchalar bilan o’qituvchilar ochib beradi.

Ta’lim oluvchilar turli xildagi xarakter-xususiyatlariga, psixologik jihatlarga ega bo’lishi sababli turlicha yondashuvni talab etishadi. Bu holat sinfdagi har bir ta’lim oluvchiga individual o’quv strategiyalarini talab qiladi. Darhaqiqat, jamoadagi ta’lim oluvchilar iqtidorli yoki o’ta iqtidorli bo’lishi mumkin. Ularning qaysi sohalarida yuqori ishlash qobiliyatlarini tahlil qilib, ularning intellektual, ijodiy, badiiy (tasviriy va ijro san’ati), yetakchilik imkoniyatlari yoki muayyan akademik sohalar (tabiiy, aniq, ijtimoiy tadqiqotlar) va odatlariga qarab samarali yondashuvlar belgilanadi.

REFERENCES

1. Ibragimov A.A. Xalq ta'limi xodimlari malakasini oshirish tizimini modernizatsiyalash parametrlari. – T.: “NAVRO‘Z” 2019.
2. Ibragimov A.A. Pedagog xodimlar kasbiy kompetentliligini takomillashtirishga ilmiy-metodik hamrohlikning pedagogik-psixologik xususiyatlari // O‘zMU xabarlari. – Toshkent, 2017. – №1/5. (13.00.00; №15).
3. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentliligini shakllantirish texnologiyasi.–T.: “Fan va texnologiya”, 2013.
4. Musurmanov R. Pedagogik tajriba-sinov ishlarini joriy etish mexanizmlari. - T.: “O‘zPFIT”, 2013.
5. Савинова Л.Ф. Современные модели повышения квалификации: опыт, проблемы, перспективы // Научные обеспечение системы повышения квалификации кадров. – Челябинск, 2013.
6. Argyris, C. and Schön, D. A.,1996. Organizational Learning: Vol. 2. Theory, Method, and Practice. Reading: Addison-Wesley.
7. Fleming, N. D., 2006. Teaching and learning styles VARK strategies. Christchurch: N.D.Fleming.